

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ

Тошпулатова Д.К.

Тошкент давлат педагогика университети ўқитувчиси
durdonatoshpulatova93@gmail.com

Аннотация. “Технология” атамаси чет эл усулларида олинган бўлиб, у ерда турли хил ташкил этилган ўқув жараёнларини тавсифлаш учун фойдаланилади. Технологиялардан фойдаланиш дидактик муаммоларни ечишда ўқувчиларга таъсир ўтказиш усуллари тақомиллаштиришга қаратилган.

Калит сўзлар. Изоҳли-иллюстрацияли ўқитиш технологияси, йўналтирилган таълим технологияси, ички механизмларни фаоллаштиришга қаратилган технологияси, дифференциалли ўқитиш технологияси.

“Технология” атамаси чет эл усулларида олинган бўлиб, у ерда турли хил ташкил этилган ўқув жараёнларини тавсифлаш учун фойдаланилади. Технологиялардан фойдаланиш дидактик муаммоларни ечишда ўқувчиларга таъсир ўтказиш усуллари тақомиллаштиришга қаратилган.

Педагогик технологияларнинг турлари жуда кўп, улар турли сабабларга кўра ажралиб туради. Дидактикада учта асосий технологиялар гуруҳи мавжуд

1. **Изоҳли-иллюстрацияли ўқитиш технологияси**, моҳияти бу ўқувчиларга маолумот бериш, ўқитиш ва уларнинг репродуктив фаолиятини ташкил қилишда ҳам умумий таълим, ҳам махсус (мавзу) кўникмаларини ривожлантириш.

2. Шахсий ўзини ўзи ривожлантиришга йўналтирилган таълимни субъектив асосга ўтказишга қаратилган ўқувчиларга йўналтирилган таълим технологияси.

3. Ички механизмларни фаоллаштиришга қаратилган ўқув услубига асосланган ривожлантирувчи таълим технологияси ўқувчининг шахсий ривожланиши.

Ушбу гуруҳларнинг ҳар бири бир нечта таълим технологияларини ўз ичига олади. Масалан, шахсга йўналтирилган технологиялар гуруҳига кўп даражали (табақалаштирилган) ўқитиш технологияси, жамоавий ўзаро ўрганиш, билимларни тўлиқ ўзлаштириш технологияси, модулли ўқитиш технологияси ва бошқалар киради. Ушбу технологиялар ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш, ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги ўзаро таъсир усуллари тақомиллаштиришга имкон беради.

Энг машҳур ёки энг кўп ишлатиладиган технологияларни профессор И.В. Душина табиатшунослик фанларини комплекс ўқитишда қўллаган.

Тарбиявий иш услубларини шакллантириш технологияси қоидалар, намуналар, алгоритмлар, бирор нарсани тавсифлаш ва тавсифлаш режалари кўринишида тақдим этилади. Ушбу технология бир қатор дарсликларда кенг акс эттирилган ва кўплаб ўқитувчилар амалиётида жуда яхши ўзлаштирилган. Ўқитувчи биринчи навбатда ушбу технологияга эътибор қаратиши мақсадга мувофиқдир.

Йўналтирувчи сигнал варақалари технологияси (мантиқий маълумотномалар). Ўқишдаги мантиқий уланиш схемаларининг ўрни Н.Н. Баранский, “схемалар асосий ва асосийни ажратиб кўрсатишни ўргатади, мантиқий алоқаларни топишга ва ўрнатишга ўргатади, ўқувчиларга дарсни ўрганишда сезиларли ёрдам беради”. Ўқитувчилар доимий равишда алоқа схемаларидан фойдаланадилар.

Мактаб ўқувчиларининг ўқув фаолиятини шакллантириш технологияси. Ушбу технологиянинг моҳияти шундаки, ўқув фаолияти ўқувчиларнинг ўқув фаолиятининг махсус шакли сифатида қаралади. Бу ўқув вазифалари орқали билимларни эгаллашга қаратилган. Дарс бошида синфга дарс давомида ечиладиган тарбиявий вазифалар (доскада, плакатда ва ҳоказоларда) тақлиф этилади ва дарс охирида ушбу вазифаларга мувофиқ ассимиляция натижаларини диагностика текшируви тестлар ёрдамида амалга оширилади. Технология ўқитувчи курс (бўлим, мавзу) бўйича ўқув вазифалари тизимини яратишини, унинг фаолияти ва у билан боғлиқ бўлган мактаб

ўқувчиларининг лойиҳаларини ишлаб чиқишини назарда тутади.

Дифференциалли ўқитиш технологияси. Уни қўллашда синф ўқувчилари ўқувчиларнинг типологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда шартли гуруҳларга бўлинади. Гуруҳларни тузишда мактаб ўқувчиларининг ўқишга шахсий муносабати, тайёргарлик даражаси, ўрганиш қобилияти, мавзунини ўрганишга, ўқитувчи шахсига бўлган қизиқиши ҳисобга олинади. Кўп даражали дастурлар тузилади, дидактик материал мазмуни, ҳажми, мураккаблиги, вазифаларни бажариш усуллари, шунингдек, таълим натижаларини диагностика қилиш билан фарқланади.

Бу жуда яқиндан технология ва ўйин фаолияти билан боғлиқ. Ўқувчилар ва ўқитувчининг ўзи фаол бўлган тақдирда, ўқув ўйини жиддий тайёрлангандагина ижобий натижа беради. Таълим вазифалари, ўйиннинг ҳар бир позицияси аниқ кўрсатилган, қийин вазиятдан чиқишнинг мумкин бўлган услубий усуллари кўрсатилган, натижаларни баҳолаш усуллари режалаштирилган ўйиннинг яхши ишлаб чиқилган сценарийси алоҳида аҳамиятга эга. Ўйинларнинг кўп турлари мавжуд.

Коммуникатив-диалог фаолияти технологияси ўқитувчидан ижодий ёндашишни ва ўқув жараёнини ташкил қилишни, эвристик суҳбат техникасини ўзлаштиришни, синф билан мунозара ўтказишни ва ўқувчилар ўртасида мунозаранинг пайдо бўлиши учун шароит яратишни талаб қилади. Турли табиатшунослик курслари мавзуларида кўплаб муаммолар, ўқув мунозарасини ташкил қилиш учун саволлар мавжуд.

Модулли технология. Модул ўқитувчи ўқув материалининг мазмуни ва уни ўқувчилар томонидан ўзлаштириш технологиясини бирлаштирган махсус функционал бирлик деб аталади. Ўқитувчи мактаб ўқувчиларининг мустақил ишлаши учун махсус кўрсатмалар ишлаб чиқади, бу ерда маолум бир ўқув материални ўзлаштириш мақсади аниқ кўрсатилган, ахборот манбаларидан фойдаланиш бўйича аниқ кўрсатмалар беради ва ушбу маолумотларни қандай ўзлаштиришни тушунтиради. Худди шу йўриқномада тест топшириқларининг намуналари келтирилган.

Лойиҳалаш фаолияти технологияси. Ушбу технологиянинг маноси тадқиқот фаолиятини ташкил этишдан иборат. Лойиҳаларнинг ҳар хил турлари мавжуд: ижодий, инфорацион, ҳаёлий, тадқиқот ва бошқалар.

Шундай қилиб, ушбу технологияларни интеграциялашган ўқитишда қўллаш орқали ўқитувчи жараёни янада тўлиқ, қизиқарли ва бойроқ қилади. Табиатшунослик, она тили ва математика фанлари предметлари кесишган жойда бундай яхлитлик дунёқараш ва дунёқарашни шакллантириш учун зарурдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева Б.С. Академик лицей ўқувчиларининг математик тафаккурларини ривожлантириш (умумлаштирувчи дарслар мисолида): Дис. ... пед. фан. ном. – Тошкент: ТДПУ, 2002. – 146 б.
2. Галперин П. Я. Боланинг интеллектуал ривожланишини ўрганишга. // Психология саволлари, 1969, №1.
3. Лисова Г.Г., Аштрафзиянов А.И., Никифорова Т.А., Прилезхаева Л.Г., Салиев Н.Н. Услубий мақолалар тўплами "Интеграция ривожланувчи таълим учун". ANO SOSH "Premier". 2014 йил
4. Тошпудатова Ш.О. Ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш. Пед. фан(PhD) дисс. автореф. – Самарқанд. 2019. 14-20 б.
5. Тошпудатова Д.К. "The role of mental arithmetic in improving mathematical literacy in primary school". International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Published 18.12.2019.
6. Тошпудатова Д.К. "The role of mental arifmetics and thinking skills in mathematics lessons of primary schools". International Engineering Journal For Research & Development – 2020.
7. Тошпудатова Д.К. "Бошланғич таълим жараёнини такомиллаштиришда интерфаол методлардан фойдаланиш". «Хоразм Маъmun академияси» – Хива, 2020 214-217 б.
8. Тошпудатова Д.К. "Бошланғич синф ўқувчиларининг мантиқий ва ақлий фаолиятининг потенциал имкониятларини ўрганиш даражаси". «Жамият ва инновациялар», Special Issue – 2 (2021).

9. Юсупова Ш.М. Она тилини интеграл ўқитиш шароитида бошланғич синф ўқувчиларининг мантикий фикрлашини ривожлантириш: Дис..... пед. фан. док. – Х., 2010. – 17 б.

БЎЛАЖАК ЧАҚИРИҚҚАЧА ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИГА КОМПЛЕКС ЁНДАШУВ

Б.А. Холиқов

ОРИЕНТАЛ университети ўқитувчиси

Аннотация: Комплекс ёндашув асосида бўлажак чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг касбий компетенцияларини ривожлантириш жараёни ижтимоий-педагогик зарурат сифатида назарий ва амалий шарҳларни талаб қилмоқда. **Бўлажак** чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг **касбий компетенцияларини ривожлантиришининг долзарб муаммолари ушбу мақолада ёритилган.**

Калитли сўзлар: ҳарбий таълим ўқитувчилари, компетенция, инновацион технология, психологик сифатлар, жисмоний тайёргарлик, комплекс ёндашув.

Annotation: The process of developing professional competencies of military education teachers before the next call based on a comprehensive approach requires theoretical and practical reviews as a socio-pedagogical necessity. Actual problems of developing professional competences of military education teachers before the next call are covered in this article.

Key words: military, education teachers, competence, innovative technology, psychological qualities, physical training, comprehensive approach.

Бугунги кунда шахснинг касбий компетенцияларини шакллантириш жараёнига комплекс ёндашиш зарурияти кучаймоқда. Чунки касбий компетенциялар бир қатор ижтимоий, педагогик тушунчаларни ўзлаштиришни тақозо этади.

Бўлажак чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг касбий компетенцияларини ривожлантириш жараёнига комплекс ёндашиш ушбу мақсадга йўналтирилган таълим-тарбия жараёнини самарали ташкил этиш ва педагогик ходисаларни ҳар томонлама чуқур таҳлил қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Ватан ҳимоячилари ҳисобланган бўлажак ҳарбий кадрларнинг ўз вазифаларини муваффақиятли бажаришлари учун етарли билим ва кўникмаларни ҳосил қилиш яхлит педагогик тизимни ташкил этишни талаб қилади. Ўзбекистон Республикаси Қуроли Кучлари сафида хизмат қиладиган офицерларнинг ҳар томонлама ривожланишлари, касбий маҳоратга эга бўлишлари учун ҳарбий таълим жараёнида етарли асос яратилади.

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги тизимидаги барча олий ҳарбий таълим муассасалари ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг 2002-йил 12-декабрдаги “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида” ги 436-П-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг 2020-йил 23-сентябрдаги “Таълим тўғрисида” ги ЎРҚ-637-сон Қонуни, [Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси тўғрисида” ги ЎРҚ-458-сон Қонунлари](#) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005-йил 19-апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида ҳарбий таълим тизимини такомиллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Ф-2193-сон Фармойиши, 2017-йил 16-февралдаги “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” ги ПФ-4958-сонли Фармонлари ва бошқа қонуности ҳужжатлар талаблари асосида амалга оширмоқда.

Ўзбекистон Республикасида кейинги уч йил ичида мудофаа соҳасида кўплаб ислохотлар амалга оширилди. Қуроли Кучларни шакллантириш жараёнида, айниқса, кадрлар масаласига жиддий эътибор қаратилди. Кўйилган вазифаларни муваффақиятли ҳал этиш учун мудофаа соҳасидаги илмий-амалий тадқиқот ва ишланмаларни мувофиқлаштириш, мамлакатимизда ҳарбий таълимни ривожлантириш каби устувор мақсадларни амалга оширишда асосий ўрин эгаллаган Қуроли Кучлар Академиясининг янгидан ташкил этилганини таъкидлаш лозим.

Шу мақсадда, ОТМ ларида ҳарбий кадрларни тайёрлаш, уларнинг касбий